

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MUSIQA MADANIYATI DARSINI O'TISHNING YANGICHA USLUBLARI

Qobil Voxidov

Qarshi Davlat Universiteti pedagogika instituti

San'atshunoslik kafedrası musiqa fani o'qituvchisi

xalq ta'limi a'lochisi

Musiqa madaniy xayotimizda keng o'rin tutgan inson shaxsiyatining rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan va murakkab qirralaridan biri bo'lib atrofdagi go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishda va qadrlashga o'rgatadi.

Musiqa insonni yuksak did bilan qarashini shakllantiradi. Musiqa inson hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lib, o'quvchilarni nafosat olamiga olib kirish va axloqiy-g'oyaviy tarbiyalashning muhim vositasidir. Milliy madaniyatimizning bobokaloni Abu Nasr Al Farobiy bu fan to'g'risida shunday degan edi "Musiqa odam ruhining yo'ldoshidir". Musiqa insonga tez ta'sir etuvchi emotsional hissiyotini aktiv rivojlantiruvchi vositasidir. Musiqa inson ruxiyatini ajralmas qismi bo'lib hisoblanadi. Inson ma'naviyatining tarkibiy qismi bo'lgan musiqa madaniyatini tarbiyalash, musiqa tarbiyasining bosh maqsadi bo'lib turadi. Bu oliy maqsadni amalga oshirish uchun musiqa o'qituvchisining oldiga qo'yilgan vazifalari quyidagilardan iborat bo'ladi;

- O'quvchilarga musiqa san'atiga bo'lgan mehr-muxabbat va qiziqishlarini oshirish.

- Musiqa faoliyatlar jarayonida badiiy ijodkorlik va his tuyg'ularini rivojlantirish.

- O'rgatiladigan asarlarning badiiy g'oyaviy mazmuni vositasida o'quvchilarni axloqiy estetik tarbiyalash.

- Musiqa madaniyati darslarida kasb-xunar va mexnatga nisbatan o'quvchilarda ishtiyoq uyg'otish kabi ishlarni amalga oshirish kerak.

Musiqqa o'qituvchisi musiqqa san'atining nazariy va amaliy soxalaridan yetarli darajada bilim ko'nikma va tajribaga ega bo'lishi lozim, ya'ni u ham cholg'uchi, xonanda, xor derejyori jo'rnavozchi musiqqa nazariyotchisi va amaliyotchisi sifatida ish ko'rmog'i lozim. Umumta'lim maktablarida musiqqa madaniyatini tashkil etish, musiqqa va ashula darsini yangicha uslubda samarali o'tish hozirgacha ayrim joylarda talab darajasida emas. Umumta'lim maktablarida hozirgi kunda musiqqa bo'yicha oliy ma'lumotli o'qituvchilar yetishmasligi sababli ayrim maktablarda musiqqa madaniyati fani ikkinchi darajali fan hisoblanib, boshqa fan o'qituvchilariga berib qo'yilgan. Natijada o'quvchilar bu fandan aytarlicha qoniqish hosil qilmayaptilar.

Ular shu soha bo'yicha oliygohlarga kirishda ancha qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Bu masalalarni oldini olish va bartaraf etishda ayrim musiqqa ustozlarni o'rni beqiyos zarurdir. Oliygozlarda talabalarni o'qitish hozirgi kunda ancha talab darajasida bo'lmoqda. Talabalarni o'qitish ularga musiqiy savodxonlikni yetkazish va ularni cholg'u yo'nalishlarida mukammal mutaxassis qilib yetishtirishda dars jarayoni muhim rol o'ynaganidek, ularga ta'lim berish bilan bir qatorda tarbiya berish ham asosiy vazifalardan hisoblanadi. Xar bir o'qituvchi, darsni qiziqarli o'tishi ilg'or texnologik metodlardan foydalangan xolda zamonaviy tusda davr talabi darajasida darsni tashkil etishi muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi o'z kasbi ustida tinimsiz mexnat qilib o'z kasb mahoratini oshirib borishi, mustaqil ijod qilishi o'z ijodidan talabalarni ustoz shogird yo'nalishida singdirib borishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Institutda talabalarni, maktabda esa o'quvchilarni darsga qiziqishini oshirib, ularni zerikib qolmasliklariga yo'l qo'ymasliklari zarur. Shundaylari ham uchrab turadiki, ayrim o'qituvchilarni darslaridan talabalar, maktabda o'quvchilar darsdan zerikib, ular shu sohani chuqur egallashdan chekinish hollari ham uchrab turadi.

Albatta buni oldini olish uchun o'qituvchi o'z ustida tinimsiz mexnat qilmog'i, ijod qilmog'i lozim. O'z malaka va ko'nikmalarini mustahkamlab bormog'i lozim.

Oliygozni tugatgan har qanday o'qituvchi kelajakda ish faoliyatini o'rta maktabdan boshlashi aniq. Biz pedagogika instituti o'qituvchilari yuqoridagilarni hisobga olib, umumta'lim maktabida qanday dars boshlashni va uni qanday qilib

samarali o'qitishni oliygoh talabalariga ma'ro'zalarda, mustaqil ish jarayonlarida, laboratoriya darslarida to'g'ri, aniq va ravshan qilib tushuntirib bermog'imiz lozim.

Ayrim talabalar bilan yakka tartibda maktabda o'quvchilar bilan ham ish olib borishga to'g'ri keladi. Bu borada darsdan tashqari to'garak ishlarini ham to'g'ri yo'lga qo'yib olmoq lozim. O'quvchilarni yoki talabalarni dars jarayonida hamda darsdan tashqari jarayonlarda ularni ovoz diapozonlarini aniqlagan holda ularni ovoz diapozonlariga moslab kuylatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta qo'shiq kuylashdan oldin doimiy ravishda ovozni sozlash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Institutda talabalarni maktabda o'quvchilarni qobilyatini aniq tekshirgan holda ularni ovozlarini turlarga bo'lib bas, bariton, tenor, alt, soprano va hokazolarga ajratgan holda asarlarni tanlab har bir ijrochining ovoz diapozoniga qarab kuylatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shaxsan men darsdan tashqari to'garak tashkil etib buyuk kompozitor, shoir va bastakorlar asarlari bilan bir qatorda o'zimni yaratgan kuy-qo'shiqlarimdan ham foydalanib turaman. Toki bizning talabalar kelajakda bolalar bilan ko'proq ish olib boradilar. Ular dars jarayonini, ya'ni musiqa madaniyati darsini qanday rivojlantirishni yaxshi bilib olmoqlari kerak. Hozirgi kunda ayrim maktablarda musiqa madaniyati darsi to'g'ri yo'lga qo'yilgan deb bo'lmaydi. Buning sababi o'sha fanni o'qitadigan o'qituvchi mutaxassis emasdir yoki biror bir cholg'u asbobini chalishni o'zlashtirmagandir. Natijada faqat bolalarga she'r yozdirib uyga yodlab kelishni buyuradilar, o'quvchilar bilimni o'shanga qarab baholaydilar. Bu esa adabiyot darsiga o'xshab qoladi. Vaholangki, musiqa nazariyasi, xor bo'lib ashula aytish, musiqa tinglash qismlari to'liq bajarilmasdan qolib ketadi. Ayrim o'qituvchilar magnitofon tasmlariga yoki mobil uyali aloqa vositasida tayyor qo'shiqlarni yozdirib kelib o'quvchilarga qo'yib eshittiradilar va o'quvchilarni eshittirilgan qo'shiqqa jo'r bo'lib aytishlarini majbur qiladilar. Vaholanki, magnitofon tasmasida yozilgan qo'shik bilan bolalar ovozi diapozoni to'g'ri kelmaydi. Bu albatta xato hisoblanadi. Nazarimda har bir musiqa fani o'qituvchisi biror bir cholg'u asbobida mukammal ijro eta bilishi shart. O'sha cholg'u bilan bolalar ovozi sozlab jonli ijroda bolalarni kuylatish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Musiqqa madaniyati darsi asosan uch qismga bo‘lib o‘tilishi shart.

1-qism: Musiqqa nazariyasi.

2-qism: Xor bo‘lib ashula aytish.

3-qism: Musiqqa tinglash.

Birinchi qismda, ya‘ni musiqqa savodiga taxminan 8-10 daqiqa, ikkinchi qismga taxminan 22-25 daqiqa, uchinchi qismga 7-8 daqiqa ajratiladi. Agar vaqt ortib qolsa, o‘tilganlar takrorlanib mustahkamlanadi va bolalar bilimi baholanadi hamda uyga vazifa beriladi.

Musiqqa madaniyati darsini yanada tushunarli va qiziqarli o‘tish borasida yuqorida aytilganlarga qo‘shimcha qilib shuni aytish kerakki, birinchidan darsni boshlashdan oldin salomlashib, yo‘qlama qilib olib, ulardan oldingi o‘tilgan darsni musiqqa savodi bo‘yicha qisqacha so‘rab baholash, undan so‘ng yangi mavzuni o‘tishni boshlash va musiqqa nazariyasidan tushuncha berib o‘tish, so‘ngra bolalar ovozi sozlash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Ovoz sozlash mashqlari

Yuqoridagi mashqni yarim tondan ko‘tarib borib 2-oktavagacha boriladi.

Ovoz sozlash mashqlari bajarilgandan so‘ng xor bo‘lib ashula aytish qismiga o‘tiladi.

Birinchi bo‘lib, yangi o‘rganiladigan asarni mualliflari, ya’ni she’rini yozgan shoir, musiqasini bastalagan bastakor haqida gapirib o‘tiladi. Undan so‘ng qo‘shiqni kuylashga o‘tiladi. Avval bir bandi o‘rgatiladi, u ham bo‘lsa qatorlarga bo‘lib o‘rgatiladi. Yangi o‘rganilayotgan qo‘shiqni o‘qituvchining o‘zi bir necha bor o‘quvchilarga chalib ko‘rsatib, qo‘shig‘ini ham ijro qilib berishi shart. Keyin o‘quvchilarga o‘rgatishni boshlab, o‘quvchilardan yaxshi ijroni talab qilishi mumkin. Qo‘shiq yaxshi o‘rganilgandan so‘ng bolalarni ijrolari birma-bir tekshirib chiqiladi. Ayrim iqtidorli bolalar qo‘shiqni tez fursatda o‘rganib olishsa, ayrim bolalar esa, uni o‘zlashtirib olishda bir oz qiyinchilik sezadilar. Shu paytda o‘qituvchi iqtidorli bolalarni 2-3tasini doskaga chiqazib ularni kuylatsa, qolgan bolalarni o‘zlashtirishi bir oz osonlashadi. Chunki bolalarni tovushidan boshqa bolalar tezroq o‘zlashtira oladilar. Shuning uchun iqtidorli bolalardan unumli foydalangan holda ishni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Yangi qo‘shiq o‘rganilayotgan davrda harflar, so‘zlar, aniq talaffuz etilishi ustida ham ish olib borilishi lozim. Shu bilan birga qo‘shiqni ritmiga qattiq rioya qilgan holda falshsiz notalarni aniq kuylashga erishmoq zarur.

Qo‘shiqni o‘tirib ijro qilganda ijrochi stolga suyanmagan holda stolning yarmiga o‘tirib nafas yo‘llari qisilib qolmasligi uchun gavdani tik tutib ijro etish maqsadga muvofiq. Qo‘shiq kuylaganda tomoqni asrab, unga zo‘riqish hosil qilmasdan, imkoni boricha nafasni qorin bo‘shlig‘iga olib, yelkalar ko‘tarilmasdan nafasni chiqarayotganda tomoqqa emas, tanglayga qarab yo‘naltirish orqali tovush hosil qilib kuylash yaxshi natija beradi.

Musiqqa madaniyati darsini yana bir yangi usullaridan biri shuki, ovoz sozlash mashqlari vaqtni ko‘p oladigan bo‘lsa, uni o‘rniga o‘rganiladigan yangi qo‘shiqdan parcha olib bolalar ovozi sozlanadigan bo‘lsa u ham yaxshi natija beradi.

Yana bir yangi uslubga shuni ta’kidlash o‘rinliki, o‘rganiladigan qo‘shiqni notalarini solfedjio qilib kuylash, birinchidan o‘rganiladigan qo‘shiq bolalar xotirasiga mustahkam o‘rnashib qoladi, ikkinchidan ovoz sozlashga sarflangan vaqt tejiladi. Bolalarga qo‘shiqni so‘zi bilan o‘rgatishdan oldin uni notalari kuylatilganda har tomonlama ijobiy natija beradi.

Darsni musiqa tinglash qismiga o'tadigan bo'lsak, unda yaxshi kuy-qo'shiqlardan bolalarga magnit tasmasi orqali kuylarni qo'yib eshittirish va kuyni xarakteri hamda bastakorlari bilan ham qisqacha tanishtirib borish lozim. Musiqa tinglash qismi tugagandan keyin mobodo vaqt qoladigan bo'lsa o'tilgan yangi qo'shikni bir karra yana ijro qilib tugatish maqsadga muvofik bo'ladi. Bolalar bilimni baxolashni xam unutmash kerak. Asosan bolalar bilimni baxolashda ularni musikiy qobiliyatlarini, eshitish, ritmik qobiliyatlarini xisobga olish lozim.

Qo'shiq o'rganib bo'lingach, endi uni (tranpozitsiya) ya'ni tonalligini o'zgartirib aytirishga kirishiladi. Masalan Do-major tonalligida o'rganilgan qo'shiq, Re-major tonalligiga ko'chirilib aytirilishi mumkin, ya'ni bolalarga qaysi tonallikda erkin kuylash imkoniyatini topa bilish lozim. Bolalar tonallikni tanlaganidan so'ng, ular hojlagan tonallikda qo'shichni doimiy kuylashga qaror qilinadi. Bu esa o'qitishning yangicha uslubi desa ham bo'ladi.

Bolalarga musiqa ta'limini berish bilan bir qatorda ularni vatanga, ota-onaga va maktabga bo'lgan mehrini, kattalarga bo'lgan izzat-hurmat hamda oqibatni, ezgulikni uyg'otish ularni estetik ruxda tarbiyalash masalasiga xam katta e'tibor qaratmoq lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Musiqa metodikasi M.Sharipova, T.Tojiyeva 2012
2. Omonullayeva D, "Umumta'lim maktablari uchun musiqiy dasturlari" 1992
3. Nurmatov X. 6-sinf uchun o'quv qo'llanma 1997
4. Majidov J, Rajabov R, «maktabda musiqa ta'limi samaradorligini oshirishning didaktiv asoslari» 1997
5. Qobil Voxidovning ish tajribasidan.